

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

العدد
47

2007

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

تصدرها مرتين

في السنة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

المدير : امحمد الأمراني زنطار

لجنة التحرير : صلاح الدين برحو - محمد الفاتز - محمد سحام
محمد نخلي - عبد النبي الويتري - محمد الشافعي
امحمد مالكي - البشير لخضر سيف الإسلام
عبد اللطيف خالفي .

الإدارة والتنسيق : محمد مومن
الكتابة : صديقة زعفان - عائشة الزاري

الإدارة والتحرير : صندوق البريد رقم 2380 - مراكش

الإشتراكات : الاشتراك السنوي (عددان)

المغرب : 70 درهما

الخارج : 120 درهما

خاص بالأساتذة : 40 درهما

خاص بالطلبة : 30 درهما

رقم الإيداع : 48/1988

ردمد : 6073 - 0581

المطبعة والوراقة الوطنية
مراكش

فهرس المواضيع

دراسات قانونية

* محمد مومن

مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة على ضوء الاجتهاد القضائي
المغربي (تعليق على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778
و779 المؤرخ في 1994/3/29 ملف تجاري رقم 93/235-91/1740).....7

دراسات سياسية

* عبد الكريم بخنوش

الجهة والاستثمار.....45

مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة على ضوء

الاجتهاد القضائي المغربي

(تعليق على قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء رقم 778 و 779
المؤرخ في 1994/3/29 ملف تجاري رقم 93/235-91/1740)

محمد مومن*

مقدمة

إن المتتبع لتطور المسؤولية المدنية منذ استقلالها عن المسؤولية الجنائية يلاحظ أنها لم تنته بعد من التحول الذي تعرفه باستمرار، شأنها في ذلك شأن كل النظم القانونية المرتبطة بواقع المجتمع وما يطرأ عليه من تحولات، خصوصا وأن التطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات الحديثة نتج عنها زيادة فرص وقوع الحوادث وتنوع الأضرار، مما جعل الهدف الذي ينبغي الوصول إليه مباشرة هو جبر الضرر دون أن يثني عنه البحث في خطأ المخطئ، وقد استتبع ذلك توسع في حالات التعويض ليشمل ما لحق المتضرر من خسارة وكذا ما حرم منه من نفع لو لم يحصل الفعل الضار، ومنه أيضا تفويت الفرصة حيث إن القانون لا يمنع من أن يحتسب في الحرمان من النفع، الذي هو عنصر من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه، ما دام هذا الأمل له أسباب مقبولة، لأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، فإن تفويتها أمر محقق.

* أستاذ باحث بكلية الحقوق - مراكش.

وقد أجاز القضاء، منذ زمن بعيد، سماع دعاوى من أجل المطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة الضائعة¹ في مجالات متعددة منها مجال مسؤولية المحامي عن الضرر المحقق بضياع الفرصة، ورفع الفرصة على هذا النحو إلى مرتبة القواعد القانونية يدعو إلى ضرورة دراسة هذه الفكرة وتحديد مفهومها من خلال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء رقم 778 و779 بتاريخ 1994/3/29 في الملف التجاري رقم 93/235-91/1740² الذي تتلخص وقائعه في أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30 مايو 1981 حكما ضد المكتب الوطني للكهرباء قضى عليه بأداء مبلغ 328 910 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 22 نونبر 1976، علاوة على مبلغ 10000 درهم كتعويض لفائدة مؤسسة دار الفلاح.

وقد كلف المكتب المذكور (م.و.ك) الأستاذ (ح) للدفاع عن مصالحه في هذه القضية وذلك باستئناف هذا الحكم، إلا أن هذا الأخير لم يتقدم بعرض الوقائع طبقا لما يقضي بذلك الفصل 142 من ق. م. م³، وبتاريخ 14 يناير 1986 قضت محكمة الإستئناف بعدم قبول استئناف العارض المقدم بواسطة الأستاذ (ح).

¹ الحسين شمس الدين : تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية – أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص – كلية الحقوق بالدار البيضاء – السنة الجامعية 2004/2003- ص : 64.

Isabelle SOUPLET : La perte de chances dans le droit de la responsabilité médicale. Mémoire dans le cadre du DEA de Droit public. Université de Lille II. 2002. p : 1.

² مجلة المحاكم المغربية – العدد 70- السنة 1994- ص : 111

³ نص الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية على أنه : « يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الإقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.....».

واعتبر م.و.ك أن العيب الشكلي الذي اعترى المقال الإستئنافي المقدم من طرف الأستاذ (ح) كان سببا أساسيا أدى إلى عدم قبول الإستئناف شكلا، وهو خطأ مهني يتحمل الأستاذ (ح) مسؤوليته، خصوصا وأن الإستئناف وطريقة تقديمه محددين في قانون المسطرة المدنية بشكل واضح بمقتضى الفصل 130 وما بعده وخاصة الفصل 142، وأن الإجتهد القار للمجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف سار على اعتبار الإستئناف الخالي من تلك البيانات معيبا في شكله، وأن م.و.ك كان يتوفر على كافة الحجج لإلغاء الحكم الإبتدائي لو أن استئنافه قدم على الوجه القانوني. ومن ثمة رفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أنفا التمس فيها الحكم بتحميل الأستاذ (ح) مسؤولية الخطأ الناتج عن المبالغ التي صرفها وهو مجبر على ذلك تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 30 مايو 1981 والتي قدرها في 549 050 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وقد قضت المحكمة الإبتدائية في حكمها عدد 4467 الصادر بتاريخ 1990/9/17 في الملف المدني عدد 87/4158 بأن التعويض المستحق هو 20 000 درهم مع إحلال شركة التامين محل الأستاذ (..) في الأداء بعدما تأكد لها الضرر الحاصل للمدعي من جراء تفويت الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافيا، وبالتالي ثبوت الدين بدمته.

وقام المدعي (م.و.ك) باستئناف هذا الحكم مستندا في ذلك إلى أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه أقر بوجود مسؤولية الأستاذ (ح) في النتيجة التي آلت إليها المسطرة خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقيًا وواقعيًا أن يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويحكم بتعويض يناسب جسامته تلك المسؤولية وألا يقتصر على تعويض جزئي وضميل (مبلغ 20 000 درهم)، لا يجبر الضرر الحاصل من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته في

المرحلة الإستثنائية، لذلك فالمبلغ الذي طلبه العارض يشمل أصل الحق وهو المبلغ الذي أداه تنفيذاً لحكم القضاء (الحكم الذي لم يستأنف)، وما كان أن يؤديه لولا المسطرة التي وجهت خطأ، إضافة إلى مبلغ الرسوم القضائية التي أداها، والتمس الطاعن تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله من حيث التعويض برفعه إلى مبلغ 549 050 درهما وإحلال شركة التأمين (..) محل الأستاذ (ح) في الأداء.

أما شركة التأمين (..) التي قضى الحكم الابتدائي بإحلالها محل الأستاذ (ح) في الأداء، فمن بين ما جاء في استئنافها بخصوص التعويض عن تفويت الفرصة أنه جاء مبالغاً فيه واستند على مجرد الإحتمال والتخمين لا غير، مع أن المحكمة الابتدائية كانت على يقين تام من مديونية المستأنف عليه وصوابية الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء، خاصة وأنه توصل بالسلعة وهو المستفيد الوحيد منها، وأن الدين ثابت في حقه بمقتضى حجج ولم يكن له أمل في التملص من أدائه لفائدة المدعية دار الفلاح. وعلى الرغم من هذه العناصر، فإن القاضي الابتدائي قام بتعويض المستأنف عليه عن مجرد فوات الفرصة بمبلغ 20 000 درهم، فالأساس من التقاضي هو اليقين وحسن النية وليس الرهان على مختلف المساطر والطعون. ولذلك، ومن باب التجاوز، فإن الضرر الممكن التعويض عنه حتى في هذه الحالة هو ما تكلفه م.و.ك من مصاريف بمناسبة المسطرة الإستثنائية لا غير، والتي تقدر في غياب الوثائق المثبتة لها في 2000 أو 2500 درهم، ومن ثمة التمس الطاعنة (شركة التأمين) إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطياً تعديل الحكم المطعون فيه بحصر المبلغ المحكوم به في 2500 درهم على أقصى تقدير.

وقد أيدت محكمة الإستئناف في قرارها موضوع هذا التعليق الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى أن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ (ح)، والذي أدى إلى عدم قبول استئنافه، يعد إخلالاً بقواعد

المسطرة المدنية وخصوصا الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الإستئناف وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الإلتزامات والعقود خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس.

وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور.

وحيث إن مبلغ 20 000 درهم الذي قدره قاضي الدرجة الأولى كتعويض مناسب في نظر محكمة الإستئناف لتغطية الضرر اللاحق بالمكتب الوطني للكهرباء، لذلك فإن الإستئناف الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة الحكم الإبتدائي والرامي إلى الرفع من المبلغ المذكور إلى حدود المبلغ المطلوب ابتداءيا فإنه لا يستند على أساس ويتعين رده لأنه ليس من المؤكد بأن الحكم الصادر في مواجهة م.و.ك كان سوف يتعرض لا محالة للإلغاء.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين أيضا رد استئناف شركة التأمين لعدم استناده على أساس وبالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته لكونه صادف الصواب.

ويشير هذا القرار الذي يتعلق بمسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة إشكالين قانونيين يرتبطان بهذا الموضوع، وهما الخطأ في تفويت الفرصة (المبحث الأول)، والتعويض عن فواتها. (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الخطأ في المسؤولية عن تفويت الفرصة

إذا كانت مسؤولية المحامي في القانون المغربي مسؤولية ثلاثية (تأديبية¹ وجنائية²، ومدنية)، فإن أغلب الفقه يرى أن المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية هي مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي³، رغم اختلافهم حول طبيعة العقد، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية ناشئة عن نص القانون، في حين يرى البعض⁴ وجوب التمييز بين مسؤوليتين عند الكلام عن مسؤولية المحامي وهما المسؤولية التقصيرية تجاه الغير، والمسؤولية العقدية بالنسبة للزبائن.

ولم يخص المشرع المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية بأي نص خاص⁵، وبذلك فهي تخضع للقواعد العامة التي تتطلب توفر ثلاثة أركان: وجود خطأ يلحق ضرراً بالغير مع ارتباط الضرر بالخطأ بعلاقة سببية.

¹ نصت المادة 59 من ظهير 1993/9/10 على أنه: « يعاقب تأديبياً المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية وقواعد المهنة أو أعرافها أو إخلالاً بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني ».

² راجع مقتضيات المواد 94 و95 و96 من ظهير 1993/9/10.

³ عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في القانون المدني، الجزء الأول - دار النهضة العربية - الطبعة الثانية ص: 930

محمد الكشور: المهن القانونية الحرة- انطباعات حول المسؤولية والتأمين- المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية- العدد 25 السنة 1991- ص: 126.

موحي الحمزاوي: مسؤولية المحامي في التشريع المغربي - مكتبة إديال المغرب- الدار البيضاء - الطبعة الأولى 1994- ص: 50

⁴ محمد محجوبي: المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية- مجلة الملحق القضائي- العدد 28- مارس 1994- ص: 149.

⁵ تمت الإشارة عرضاً إلى هذه المسؤولية في المادة 85 بند 5 من ظهير 1993/9/10 الذي جاء فيه « إدارة أموال الهيئة، وتحديد واجبات الإشتراك وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين ».

ويرتبط تحديد معنى خطأ المحامي بطبيعة التزامه، حيث القاعدة أن المحامي لا يلتزم تجاه موكله بتحقيق نتيجة لأنه لا يتصور أن يلزمه صاحب الدعوى بتحمل كسبها لصالحه، أو حتمية الحصول على البراءة، لأن ذلك ليس في يد المحامي وحده، بل تتداخل فيه عناصر كثيرة منها اختلاف المحاكم والدفاع في وجهة النظر وتقلب الإجتهد.

ومن ثمة فلا يجوز لموكل أن يقيم دعوى التعويض على المحامي حال خسارته دعواه، طالما المحامي بذل كل الحرص والعناية المعتادين، غير أنه استثناء من هذه القاعدة يجوز الإتفاق في العقد بين المحامي والموكل على تحقيق نتيجة معينة كما هو الأمر في حالة التزام المحامي بتقديم الطعن بالإستئناف أو بالنقض، أو كالتزامه بحضور الجلسات شخصياً.

إلا أن القرار موضوع الدراسة يثير نوعاً خاصاً من مسؤولية المحامي وهو المسؤولية عن تفويت الفرصة، فالموكل المدعي يوجد في مركز يقوم أساساً على الإحتمال حيث يملك «فرصة» معينة يأمل في تحقيقها نظراً لما ينطوي عليه ذلك من مزايا بالنسبة له، غير أنه يتعذر على المضرور التمسك بالضرر النهائي (وهو خسارة الدعوى) لأنه لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتيجة النهائية للقضية، فالخطأ في هذه الحالة أدى إلى اختفاء الفرصة وحدوث الضرر المتمثل في حرمان مالك هذه الفرصة من الإستفادة منها. مما يستدعي تحديد المقصود بتفويت الفرصة (المطلب الأول)، قبل بيان طبيعة الخطأ في هذه المسؤولية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مفهوم تفويت الفرصة

تطلق كلمة فرصة على طريقة أو إمكانية تحقيق أمر ما أو واقعة معينة، وكذا على ذات الواقعة القابلة للتحقق وبالتالي فهي

إمكانية تحقق واقعة يكون تحققها في حد ذاته أمرا محتملا ولكن ليس مستحيلا، ولا يختلف المدلول القانوني لهذه الكلمة عن هذا المعنى إذ يقصد بها قانونا الحرمان من فرصة تحقيق كسب أو تجنب خسارة، ويتمثل الضرر في فقدان هذا الإحتمال والحرمان منه، أي فقدان فرصة الكسب المأمول أو تجنب الخسارة¹، وهي بذلك تختلف عن تفويت الكسب في كون أن الكسب في تفويت الفرصة يكون احتماليا، وفي الحالة الثانية يكون الكسب محققا، وأن القضاء لا يحكم في حالة تفويت فرصة الكسب إلا بتعويض يوازي هذه الفرصة، بينما في حالة تفويت كسب على المضرور فإن التعويض يكون كاملا يغطي كامل الضرر الحاصل له.

وتقوم فكرة تفويت الفرصة على أساس أنه إذا كان للأمل أثر في حياة الناس فجدير بالقانون أن يضي عليه الحماية القانونية². وقد أقر القضاء حماية الحق في الأمل حيث اعتبرت محكمة النقض المصرية أنه: «إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، فإن تفويتها أمر محقق، ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة»³.

ويتضح مما سبق أن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة هو ضرر خاص، مما يتعين معه البحث في الشروط اللازمة لوجوده (أولا) وصوره (ثانيا) خصوصا ما يتعلق منها بموضوع الدراسة.

¹ إبراهيم الدسوقي أبو الليل : تعويض تفويت الفرصة-القسم الأول - مجلة الحقوق - جامعة الكويت- السنة العاشرة- العدد الثاني- يونيو 1986- ص: 111

² الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 17.

³ الطعن رقم 31 لسنة 37 ق جلسة 24 يونيو 1971- أورده سعيد أحمد شعلة : قضاء النقض المدني- دعوى التعويض - منشأة المعارف بالإسكندرية- ص : 190.

أولاً : شروط التعويض عن تفويت الفرصة

لا يستند إثبات ضرر تفويت الفرصة على أي نص تشريعي خاص، وإنما يرجع الأمر إلى آراء الفقه والإجتihad القضائي، لذلك يتمتع قضاة الموضوع بسلطة واسعة في تقدير وجود الفرصة وفواتها. وفي هذا الصدد، جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما يلي: «وإن كان القانون لا يمنع من أن يحتسب في الكسب الفائت، باعتباره من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسباب مقبولة»¹. وهذه الأسباب المقبولة هي الشروط التي يجب على المدعي الذي يتمسك بتفويت الفرصة، سواء كانت فرصة الكسب أو تجنب الخسارة، إثباتها، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد العامة (وهي إثبات الخطأ والضرر، سواء كان أدبياً أو مادياً، وعلاقة السببية). وهذه الشروط الخاصة بتفويت الفرصة تستلزم أن تكون هذه الفرصة حقيقية وجدية، ومشروعة، وممكنة غير مستحيلة، وأن تضيع على المدعي نهائياً، وأن تثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الأولي.

1: كون هذه الفرصة حقيقية وجدية

يقع ضرر تفويت الفرصة بين الضرر المحقق من ناحية، والضرر المحتمل من ناحية أخرى²، مما يفرض أن يكون الربح أو الكسب الذي كان ينتظره المضرور كان من الممكن أن يتحقق لو أن الفعل الضار لم يقع أصلاً، حيث يجب التحقق أولاً من وجود الفرصة، ثم بعد ذلك يجب أن تكون هذه الفرصة جدية، فالإحتمال لا يجب أن يكون ضعيفاً، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: «مناطق

¹ الطعن رقم 31 لسنة 37 ق جلسة 24 يونيو 1971 المشار إليه في الهامش السابق

² أيمن إبراهيم العشماوي : تفويت الفرصة (دراسة مقارنة) - دار النهضة العربية- القاهرة 2000- الطبعة الثانية- ص : 70.

التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره»¹، وبالتالي يجب على المحكمة في تقديرها لتحقيق الضرر التأكد من وجود فرصة حقيقية وجادة قد ضاعت على مدعيها، سواء كانت على شكل كسب احتمالي كان يرجى تحقيقه، أو خسارة احتمالية كان يطلب تجنبها. أما إذا كان هذا الكسب الضائع محققا، فإن التعويض في هذه الحالة لن يكون عن تفويت الفرصة (أي ضياع فرصة تحقيق كسب احتمالي)، وإنما سيكون عن ضياع هذا الكسب المحقق²، ومن ثمة فإن الفرصة الجدية والحقيقية هي التي تعلق مجرد الأمل، ولكن دون أن تصل إلى درجة اليقين³.

2: كون الفرصة مشروعة :

إن قواعد المسؤولية لا يمكن أن تسمح بالإعتراف بمصلحة أو وضع لا يقره القانون، أو يكون مخالفا للأداب العامة، لذلك فإن طالب التعويض لا يكتفى منه بإثبات تفويت الفرصة فحسب، وإنما يلزمه أن يثبت المساس بمصلحة يحميها القانون، ولقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى: «أن السبب غير المشروع يفسد الإلتزامات ولو لم يكن السبب الوحيد في إنشائها، صالح الأسباب لا يجيز الفاسد منها ولا يمحوه»⁴.

3: كون الفرصة ممكنة وغير مستحيلة :

ومؤدى هذا الشرط ألا يكون الكسب الذي كان مأمولا من الفرصة الضائعة غير ممكن التحقيق ماديا، فلا يمكن أن نتصور وجود

¹ قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 28 أبريل 1973 طعن رقم 1380 س 52 ق - أشار إليه الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 411.

² الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 416.

³ إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المرجع السابق - ص : 112

⁴ قرار رقم 512 بتاريخ 14 شتبر 1977 -مجلة المحاماة- العدد 13- ص : 111.

فرصة كسب ضائعة والحال أن هذا الكسب مستحيل التحقيق، فالموكل الذي يتراخى في تكليف المحامي برفع الإستئناف على الحكم الصادر ضده حتى تنتهي المدة المقررة قانونا لقبول الإستئناف شكلا، أو يسعى إليه قبل انتهائها بفترة وجيزة لا تسمح عادة للمحامي بإعداد ملف القضية وإيداعه المحكمة، لا يمكنه بعد ذلك الإدعاء بأن المحامي هو السبب في ضياع الوسيلة التي كان يحوزها لتحقيق هذا الكسب، وبالتالي فلم تعد هناك فرصة ضائعة وإنما يوجد كسب مستحيل تحققه، ولا يقبل من الموكل بعد ذلك نعيه على المحامي بتفويت الفرصة¹.

4: فوات الفرصة على المدعي بصفة نهائية :

لكي تقوم المسؤولية عن تفويت الفرصة يجب أن تكون فرصة تحقيق الكسب أو تجنب الخسارة قد فاتت على المدعي بصفة مؤكدة ونهائية حيث يحرم منها نهائيا، فالقانون لا يهتم بالفرصة إلا في حالة ضياعها فقط، فهو اهتمام غير مباشر يأتي من خلال فكرة تفويت الفرصة، ولهذا يجب أن تكون الفرصة سابقة في وجودها للخطأ، وألا تكون قد اختفت عندما وقع الخطأ، أي أنها موجودة قبل حدوث الضرر². فالمحامي في هذه النازلة جعل موكله يحرم من فرصة عرض قضيته على محكمة الإستئناف بصفة نهائية، لأنه إذا كان يكتفى في الكسب الذي يسعى المضرور إلى تحقيقه أو يتوقعه أو يأمله أن يكون كسبا محتملا، فإن تفويت هذا الكسب والحرمان منه يجب أن يكون محققا، أي تم يقينا وبصفة نهائية بسبب فوات الفرصة التي كان يمكن للمضرور أن يحقق بها هذا الكسب، سواء أكان كسبا إيجابيا بالحصول عليه، أم كسبا سلبيا يتمثل في دفع ضرر أو خسارة متوقعة³، وبالتالي لا يبقى مع هذا الفقد النهائي للفرصة مجال

¹ الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 411.

² أيمن إبراهيم العشاوي : المرجع السابق - ص : 35

³ الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 425.

للإنتظار لمعرفة ما سيؤول إليه الأمر، ذلك أن تحقق الضرر لم يعد متوقفا على وقائع مستقبلية أو احتمالية، بل اتضح الوضع بصفة نهائية واستقر ولن يتغير مستقبلا، لأن المسؤول بخطئه قد أوقف سلسلة الأحداث التي كان يمكن أن تكون مصدر كسب أو تجنب خسارة.

5: ثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الأولي

لا يكفي في الضرر حتى يمكن اعتباره ركنا ثانيا لقيام مسؤولية الفاعل تجاه المضرور، أن يكون محققا في وجوده، وإنما لابد أن يكون هذا الضرر المحقق حصل كنتيجة مباشرة للخطأ المدعى به، وهو ما يطلق عليه الضرر المباشر. غير أن الضرر في تفويت الفرصة ليس هو الكسب النهائي الذي كانت الضحية تأمله أو تصبو إليه، أي أنه ليس ضياع النتيجة المنتظرة أو الكسب المأمول، وإنما هو ضياع الفرصة التي كانت للضحية لبلوغ هذه النتيجة، فالإغفال الشكلي للمحامي الذي أدى إلى خسران الموكل لدعواه، لا يمكن الجزم معه بأن الدعوى لو رفعت كانت ستكسب، وهو ما أكدته المحكمة بقولها: «لذلك فإن الإستئناف الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة الحكم الابتدائي والرامي إلى الرفع من المبلغ المذكور إلى حدود المبلغ المطلوب ابتدائيا فإنه لا يستند على أساس ويتعين رده لأنه ليس من المؤكد بأن الحكم الصادر في مواجهة م.و.ك كان سوف يتعرض لا محالة للإلغاء»، فكل ما يعلم هو أن خطأ المدعى عليه قد قطع تطور سلسلة من الأحداث، الشيء الذي نتج عنه عدم النظر في الدعوى استئنافيا، وأدى إلى خسران الدعوى بالنسبة للموكل، وبالتالي فإن الضرر في هذه الحالة ليس هو خسران الدعوى (وهو الضرر النهائي)، وإنما هو ضياع الفرصة التي كانت للمتقاضى لكسبها أو تعديلها (وهو الضرر الأولي). فالتعويض عن تفويت الفرصة ليس تعويضا عن الضرر الناتج عن حدوث واقعة كان من الممكن أن تحدث، إذ أننا لا نعلم ما إذا كانت هذه الواقعة ستحدث أم

لا، ولكنه على العكس من ذلك تعويض عن الضرر الناتج عن فعل شخص ساهم في استحالة حدوث هذه الواقعة نهائيا، والتي كان من الممكن أن تكون في مصلحة شخص آخر وهو المضرور الذي ضاعت عليه الفرصة في هذه الحالة، وبمعنى آخر فإن التعويض لن يمنح إلا عن تفويت فرصة حدوث واقعة معينة وليس عن عدم حدوث هذه الواقعة¹.

وجدير بالإشارة أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في تقدير وجود الضرر، وأنه لما كان تفويت الفرصة مجرد نوع أو تطبيق خاص للضرر، فإنه يخضع بالتالي لسلطة المحكمة التقديرية ويبسط المجلس الأعلى رقابته من حيث صحة الإستخلاص، وتوفر شروط تفويت الفرصة، وبيان الضرر الحاصل للمدعي، والعناصر التي اعتمدها المحكمة لتقدير التعويض.

ثانيا : صور تفويت الفرصة

إن عدم اهتمام المشرع المغربي بإعطاء تعريف لتفويت الفرصة أو تحديد مضمونها أو محتواها بكيفية واضحة منح المحكمة سلطة واضحة في التقدير مكنتها من توسيع نطاق تطبيقها لتشمل العديد من المجالات²، ولا تخرج مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة عن هذا

¹ أيمن إبراهيم العشاوي : تفويت الفرصة - دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- القاهرة- ص:24.

² انظر في هذا الصدد :

- حكم المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر في 12 يوليوز 1990 بالنسبة لمسؤولية المكتب الوطني للبريد عن تأخير إيصال رسالة لحضور امتحان شفوي إلى صاحبها فضاقت عليه فرصة استعمال نجاحه في الإمتحان الكتابي والحصول على وظيفة (مجلة الإشعاع - العدد الرابع- السنة 1990- ص : 169).

- حكم المحكمة الإدارية بمكناس في 14 نونبر 2002 في قضية العلوي ضد جماعة شرفاوة والذي قضت له بتعويض عن تفويت فرصة سانحة عليه نتيجة حرمانه من اجتياز مباراة من أجل تحسين أوضاعه الإدارية والمادية (المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- العدد 50- مايو/يونيو 2003- ص : 223).

- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 27 دجنبر 1994 المتعلق بقضية جمال ضد رئيس جماعة بريمة (إقليم سطات) التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بسطات في 28 غشت 1979 بنحيميل رئيس هذه الجماعة مسؤولية ضياع فرصة مشاركة المدعي في مباراة توظيف مفتشي الصناعة التقليدية (قضاء المجلس الأعلى - العدد 47- يوليوز 1995- ص : 103).

الإطار خصوصا وأن القاضي يأنس من نفسه القدرة على تقدير مدى حظوظ تحقق هذه الفرصة دون اللجوء إلى الخبرة، لأنه يكون في نفس الوقت قاضيا وخبيراً¹، لذلك اعتبرت مسؤولية المحامي المرتع الخصب لنظرية تفويت الفرصة حيث تعددت صورها لتشمل حالات تفويت فرصة تحقيق كسب، أو تجنب خسارة، أو إحداث ضرر مادي أو أدبي في نفس الوقت.

1- تفويت فرصة تحقيق كسب

قد يتمثل تفويت الفرصة في استحالة تحقيق كسب في المستقبل بسبب إغفال المحامي بعض الشكليات البسيطة في مجال التقاضي مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموكل وتفويت الفرصة عليه، حيث إن عددا كبيرا من تصريحات عدم القبول كانت بسبب تقديم الطلب خارج الأجل، أو خلو المذكرة من الأسماء، أو عدم وضوحها، أو عدم إرفاقها بنسخة من القرار المطعون فيه².

وفي هذا الصدد، ذهبت محكمة الإستئناف بالرباط في قرار لها بتاريخ 17 دجنبر 1938 إلى القول إن المدعي الذي يحرم من فرصة كسب الدعوى بسبب إهمال المحامي في رفعها في الأجل القانونية لا تقبل دعواه المقامة ضد المحامي، والرامية إلى التعويض إلا إذا أثبت أن هذه الدعوى، لو رفعت في الوقت المناسب، كانت ستكون مؤكدة وتؤدي إلى منح تعويض إضافي³، وإن كان بعض الفقه يرى أن ما ذهب إليه هذا القرار محل نظر لأن تفويت الفرصة يعتبر في حد ذاته ضررا يستوجب التعويض دون النظر في النتيجة⁴.

¹ الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 75.

² عبد الله حداد : تطبيقات الدعوى الإدارية في المغرب - منشورات عكاظ الرباط - ص : 64.

³ القرار المؤرخ في 1938/12/17 - مجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط 1939-1940 - مجلد 10- ص : 54 وما بعدها.

⁴ الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 84.

2: تفويت فرصة تجنب خسارة

قد يتمثل تفويت الفرصة أيضا في استحالة تجنب خسارة في المستقبل بسبب خطأ المحامي، وعلى هذا الأساس قضت محكمة الإستئناف بمصر بالتعويض للمستأنف عن إهمال المحامي في تقديم الإستئناف وتسببه في عدم قبوله شكلا لرفعه بعد الأجل معتبرة أن الضرر قد يأخذ صورة حرمان من فرصة سانحة، فيكون بذلك ضرا محققا من ناحية أنه ضيع على من أصيب به فرصة سنحت له، ومن ثمة يجب اعتبار المحامي مسؤولا عن تفويت الفرصة على موكله، أيا كانت درجة احتمال نجاح الطعن وكسب الدعوى، لأن تفويت الفرصة في حد ذاته يعتبر ضرا محققا يستوجب التعويض¹.

3: تفويت الفرصة قد يشكل ضرا ماديا أو ضرا أدبيا أو هما معا

إذا كان من الممكن أن يكون الضرر الناتج عن تفويت الفرصة ماديا فقط، أو أدبيا فقط حسب الأحوال، فإنه يمكن أن يكون هذا الضرر ماديا وأدبيا في نفس الوقت.

وبالرجوع إلى القرار موضوع التعليق نجد أن صورة تفويت الفرصة فيه تتحدد في تفويت فرصة تجنب خسارة وإلحاق ضرر مادي بالموكل، وهو ما عبرت عنه المحكمة بقولها: «وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور»، أي أن إهمال المحامي نتج عنه تفويت فرصة مناقشة قضية موكله استئنافيا، فمسؤولية المحامي

¹ قرار محكمة الإستئناف بمصر بتاريخ 17 أبريل 1949 أشار إليه عبد الباقي محمود سوادي: مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية- عمان- 1996- ص : 311.

في هذه الحالة تكمن في كونه فوت على الموكل فرصة كسب الدعوى وليس كسب الدعوى في حد ذاته، لأن كسب الدعوى أمر غير مؤكد، كما لا يمكن القول مسبقاً بخسارة هذا الإستئناف ما دام أن القضاء لم يتصد للنازلة، كل ما في الأمر أن المحامي بإهماله إدراج عرض الوقائع في استئنافه، كما يقضي بذلك الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية¹، يكون قد فوت على موكله فرصة كسب الدعوى وقضى على أمله في الكسب وحول هذا الأمل إلى أمر يستحيل تحقيقه. وهو بذلك يعتبر مسؤولاً أياً كانت درجة احتمال نجاح الطعن أو كسب الدعوى، لأن تفويت الفرصة يعتبر في حد ذاته ضرراً محققاً يستوجب التعويض، أما درجة احتمال الكسب فتدخل في تقدير التعويض، فإذا كان احتمال الكسب ضعيفاً نقص مبلغ التعويض، إلا أن الحكم به أمر لا بد منه².

المطلب الثاني: الخطأ في المسؤولية عن تفويت الفرصة

تقضي المبادئ العامة في المسؤولية المدنية أن الشخص لا يسأل عن الضرر الذي أصاب غيره إلا إذا كان خطأه هو سبب هذا الضرر، ومن ثمة يعتبر الخطأ ركناً من الأركان الأساسية التي تقوم عليها المسؤولية، وهو إخلال الشخص بالتزام سابق سواء كان قانونياً أو عقدياً، مع إدراكه لهذا الإخلال.

ولا يخرج الخطأ في تفويت الفرصة عن هذا النطاق، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، وهو خطأ واجب الإثبات إلا في الأحوال التي يقرر فيها القانون قرينة الخطأ، كما هو

¹ ذهب المجلس الأعلى إلى نفس الإتجاه عندما اعتبر أن الإستئناف الذي لم يقدم في شكل مقال يتوفر على البيانات التي ينص عليها الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يكون فاسداً ويتحتم رده، وأن الحكم الذي يقضي بقبوله رغم هذا الفساد يكون معرضاً للنقض. قرار المجلس الأعلى عدد 144 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1970 - مجلة قضاء المجلس الأعلى - العدد 14 السنة 1970 - ص : 34.

² عبد الباقي محمود سوادي : المرجع السابق - ص : 311.

الشأن في المسؤولية الموضوعية، وتعدد صور هذا الخطأ في هذا النوع من المسؤولية (أولاً)، كما أن له طبيعة خاصة (ثانياً).

أولاً: صور الخطأ في المسؤولية عن تفويت الفرصة

يرتبط الخطأ بسلوك الإنسان لذلك فهو متعدد ومختلف حسب الحالات، ويخضع الخطأ في تفويت الفرصة لنفس التقسيمات الموجودة في القواعد العامة، فهناك :

1- الخطأ العمدي والخطأ بإهمال، وذلك من حيث تعلقه بالإرادة وأثر نية مرتكبه فيه.

فالخطأ العمدي هو الذي يقصد مرتكبه الإضرار بالغير، وهو الذي أشار إليه المشرع في الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، والذي يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار فيحدث ضرراً بالغير، مع الإشارة إلى أن النية أو القصد يجب أن يتجه إلى إحداث الضرر ذاته وليس فقط إلى ارتكاب الفعل الذي أحدث الضرر.

أما الخطأ بإهمال، فهو الذي يقع دون قصد الإضرار، أي هو الإخلال بواجب مقترن بإدراك المخل دون قصد الإضرار بالغير، وأشار إليه الفصل 78 من نفس القانون حينما عرض للخطأ الذي يرتكب من غير قصد إحداث الضرر.

2- الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي

والخطأ الإيجابي هو فعل المخطئ فيه عملاً إيجابياً، أو حسب الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود فعل ما كان يجب الإمتناع عنه.

أما الخطأ السلبي، فهو الذي يكون فعل المخطئ فيه عملاً سلبياً، أو حسب نفس الفصل ترك ما كان يجب عمله.

3- الخطأ الجسيم والخطأ اليسير

إن فكرة الخطأ الجسيم ليست واحدة في القانون، فهو تارة الخطأ الذي يبلغ حداً يسمح بافتراض سوء نية الفاعل، وتارة أخرى هو بلوغ الإهمال أو عدم التبصر درجة كبيرة من الجسامة، وقد اعتد المشرع بهذا الخطأ في عدد من الحالات منها الفصلان 80 و 82 من قانون الإلتزامات والعقود، وكذلك في مسؤولية أصحاب المهن، كما يؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد مقدار التعويض¹.

وهذه الصور أو الأنواع من الخطأ هي نفسها التي ترتب مسؤولية المحامي بصفة عامة، غير أن الفرق يكمن في علاقة السببية حيث تكون ثابتة بيقين في حالة المسؤولية الكاملة، بينما تتأرجح هذه العلاقة في حالة تفويت الفرصة بين الشك واليقين²، ويقع على المدعي عبء إثبات الخطأ.

ويتبين من ذلك أن نظرية تفويت الفرصة لا تظهر أصالتها على مستوى الفعل الضار، ولا على مستوى الضرر نفسه، وإنما الجديد فيها أن الخطأ يولد علاقتين سببيتين في نفس الوقت ترتبط أولاهما بالضرر النهائي الذي هو خسران الدعوى في هذه النازلة، وترتبط الثانية بالضرر الأصلي أي بالفرصة نفسها، وهي فرصة كسب الدعوى. وهذا التحليل يؤدي بالضرورة إلى التمييز بين ضررين مختلفين، ضرر خاص وهو تفويت الفرصة، وهي فرصة كسب الدعوى. وضرر يطلق عليه الضرر النهائي ويتمثل في الكسب الفائق أو الخسارة اللاحقة، وهي خسران الدعوى، مع مراعاة شروط تفويت الفرصة³، وما تثيره علاقة السببية في هذه الحالة من إشكالات بشكل يدعو إلى التساؤل هل بعد المسؤولية بدون خطأ ستكون المسؤولية عن تفويت الفرصة بداية لمسؤولية بدون علاقة سببية ؟

¹ الفصل 98 من قانون الإلتزامات والعقود

² الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 256.

³ الحسين شمس الدين : المرجع السابق - ص : 269

ثانياً: خطأ المحامي في تفويت الفرصة

حددت محكمة الإستئناف في نازلة الحال خطأ المحامي من خلال الحثيات التالية :

« ... من الثابت ومن خلال وثائق الملف أن الأستاذ (ح) في إطار نيابته عن المكتب المذكور قام باستئناف الحكم الابتدائي ... إلا أنه في إطار استئنافه للحكم المشار إليه أغفل الإشارة إلى وقائع النازلة ضمن مقاله الإستئنافي مما جعل محكمة الإستئناف تقضي بعدم قبول استئنافه.

وحيث إن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ (ح) يعد إخلالاً بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الإستئناف وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استناداً إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الإلتزامات والعقود خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحاً ومبنياً على أساس.

وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور».

ويتبين من ذلك أن خطأ المحامي يتمثل في الإغفال الشكلي الذي وقع فيه عند استئنافه للحكم الابتدائي المتمثل في عدم ذكر وقائع النازلة ضمن مقاله الإستئنافي مما فوت على موكله فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي فإن هذا الخطأ الذي كلفته المحكمة على أنه خطأ مهني، وراعت فيه طبيعة عمل المحامي من حيث كونه رجل قانون، أدى إلى الحرمان من الفرصة

حتى فواتها، وهو ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمرا محتملا، وهو ما أشارت إليه المحكمة أنه : «وحيث إنه بغض النظر عن صحة ثبوت الدين في حق م.و.ك» لأن الخطأ أدى في هذه الحالة إلى تبديد احتمال تحقق كسب أو تجنب خسارة حيث لا يمكن أبدا معرفة ما إذا كان الضرر سيتحقق أم لن يتحقق، لأن المسؤول قد عاق السير العادي للوقائع مصدر الكسب أو المانعة للخسارة.

المبحث الثاني

التعويض عن الضرر في المسؤولية عن تفويت الفرصة

تكمن وظيفة التعويض في جبر الضرر الذي حدث للمضرور، وفي هذا الصدد نص الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حدوث الضرر، شريطة أن تتوفر شروط معينة في هذا الضرر، أهمها أن يكون هذا الضرر مباشرا وشخصيا ومحققا، فهل تتوفر هذه الشروط في تفويت الفرصة حتى يمكن التعويض عنها ؟ وكيف يتم تقدير هذا التعويض فيها ؟

لدراسة ذلك سنبحث في المطلب الأول مدى التعويض عن تفويت الفرصة، وفي المطلب الثاني تقدير هذا التعويض.

المطلب الأول: مدى التعويض عن تفويت الفرصة

تتميز حالات تفويت الفرصة بأنه لا يوجد ما يؤكد أنه لولا ضياع فرصة الكسب كان المضرور سيكسب بالضرورة ما ضاع عليه من كسب، فحرمان المدعي بالحق المتنازع عليه من فرصة كسبه

أمام القضاء بسبب الإغفال الشكلي للمحامي وتسببه في عدم قبول استئنافه لا يوجد ما يؤكد أن المحامي كان سيكسب دعوى موكله لو كان استأنف الحكم الابتدائي، إلا أنه بالمقابل لا يوجد أيضا ما يؤكد أنه سيخسر هذه الدعوى حتما، لذلك فإن لفوات الفرصة قيمة أخرى غير محل للشك وتتمثل في الفرصة ذاتها¹ التي كان يملكها المدعي وأضاعها عليه المسؤول بخطئه.

ويعتبر هذا التعويض أمرا مقبولا لأن الحرمان من تحقيق كسب احتمالي أو تجنب خسارة محتملة يعد في حقيقته ضررا مزدوجا، فهو من جانب ضرر احتمالي إذا نظرنا إلى هذا الكسب أو تلك الخسارة في حد ذاتها التي أصبحت مستحيلة بخطأ المسؤول، ولكنه من جانب آخر ضرر محقق إذا نظرنا إليه من ناحية الحرمان من فرصة تحقيق الكسب أو تجنب الخسارة، وهو جانب يستحق المدعي التعويض عنه². وبمعنى آخر إذا كان تحقيق الكسب الإجمالي قد بات مستحيلا، فلا أقل من إعطاء الحق للمدعي في المطالبة بالتعويض عن الفعل الذي أدى إلى تلك الإستحالة والذي نتج عنه ضياع فرصة له كان يأمل تحقيقها³.

وهكذا يمكن النظر إلى خطأ المحامي الذي تسبب في استحالة الطعن على الحكم الصادر ضد موكله، ليس باعتباره مضيعا لفرصة على هذا الموكل في كسب الإستئناف، وإنما باعتباره مضيعا لحق الموكل في نشر دعواه على أنظار محكمة الإستئناف على الرغم من توافر كل عناصر هذا الحق بأمل إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أو على الأقل تعديله، ولا يحتاج ذلك من القضاة الذين ينظرون الدعوى المرفوعة بهذا الصدد، أن يبحثوا في درجة احتمال نجاح الإستئناف لتقرير الحق في التعويض، إذ أن ذلك يؤدي إلى

¹ إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المرجع السابق- ص : 149.

² الحسين شمس الدين : المرجع السابق- ص : 397

³ عبد الباقي محمود سوادي : المرجع السابق - ص : 308.

الإعتقاد بأن الدعوى قد رفعت فعلا ولو جزئيا، ولكن يمكن البحث في ذلك عند تقدير التعويض.

المطلب الثاني: تقدير التعويض عن تفويت الفرصة

يتضح من خلال ما سبق أنه إذا وجدت فرصة تحقيق كسب أو فرصة تجنب خسارة بالشروط المشار إليها سابقا، فإن تفويتها على صاحبها بغير وجه حق، يستوجب التعويض عنها على اعتبار أن هدر هذه الفرصة هو ضرر محقق أصاب المضرور، ولا يكون لقيمة الفرصة الضائعة أهمية في تقرير الحكم بالتعويض من عدمه، وهو ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف عندما استبعدت عند بحثها في خطأ المحامي النظر في ثبوت الدين من عدمه بقولها : «وحيث إنه بغض النظر عن صحة ثبوت الدين في حق م.و.ك»، ولكن تكون لقيمة هذه الفرصة أهمية في تقدير مبلغ التعويض الذي سيحكم به، وهنا تكمن الصعوبة التي تواجه القضاة عند تحديدهم لمبلغ التعويض عن الفرصة الضائعة، لأنه إذا كانت القاعدة العامة هي جبر التعويض للضرر ومعادلته له، فإن التعويض في هذه الحالة يتحدد في قيمة الفرصة ذاتها¹، وليس بقيمة الضرر النهائي المتمثل في الكسب الذي كان يصبو إليه المضرور، ولكنه أصبح مستحيلا نتيجة تفويت فرصة تحققه، ويمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تستخدم عدة طرق لهذا التحديد منها مثلا :

- استخدام حساب الإحتمالات المرتد إلى الماضي من خلال مقارنة الضرر النهائي بالضرر المترتب عن تفويت الفرصة، فإذا تبين للمحكمة قوة احتمالات نجاح الدعوى لو رفعت أمام القضاء، وأن الدلائل تشير كلها إلى أن المحكمة كانت ستحكم لصالح الموكل، فإنها تقضي له بتعويض يعادل الضرر الذي نتج عن فقدان الحق بخطأ

¹ إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المرجع السابق - ص : 157.

المحامي. أما إذا تضح لها ضآلة فرصة الموكل في صدور حكم لصالحه نظرا لضعف أدلته وبطلان أسانيد، فإنها تحكم بمبلغ تعويض أقل باعتباره تعويضا جزافيا عن الفرصة الضائعة، وهو المعيار الذي اعتمده الحكم الابتدائي وأيدته فيه محكمة الإستئناف عندما استدل بأنه: « تأكد للمحكمة بعد تبادل المذكرات والردود وحجز القضية للتأمل أن المدعى عليه بارتكابه خطأ مهنيا يتمثل في عدم تضمينه للمقال الإستئنافي وقائع النازلة، أدى إلى عدم قبوله شكلا من طرف محكمة الإستئناف يكون قد فوت الفرصة على المدعي في مناقشة قضيته في المرحلة الإستئنافية خاصة وأن هذا الأخير صرف مبالغ مالية تنفيذا للحكم الابتدائي الذي يعتبر مضرا بمصالحه، وأن التعويض عن فوات الفرصة يقتضي النظر في مدى احتمال كسب الإستئناف من طرف المدعي، وأنه بالرجوع إلى القضية الأصلية موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه يتضح أن الدين ثابت بذمة م.و.ك بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف والتي تم فحصها من طرف القاضي الابتدائي بحضور المكتب المذكور، الذي لم ينازع فيها، إضافة إلى أنه توصل بالتجهيزات واستفاد منها حسب تواصيل التسليم المشار إليها في الحكم.

وأن المحكمة اعتبارا لما ذكر وللضرر الحاصل للمدعي من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافية، واحتمال كسبها، ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال قضت له في حكمها عدد 4467 بتاريخ 1990/9/17 في الملف عدد 87/4158 بأن التعويض المستحق له هو 20 000 درهم، مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء.».

أما إذا ظهر للمحكمة أن فرص كسب الدعوى منعدمة أو شبه منعدمة فلا تحكم للموكل بشيء، أو تذهب إلى اعتبار الضرر الحاصل للموكل إنما يتمثل في الصوائر والنفقات التي تكبدها¹.

- الإستعانة بالخبراء وخاصة في المسائل الفنية وفيما عدا الحالات التي يكون فيها القاضي نفسه خبيراً.

- تحديد الأسباب المختلفة التي كان يتوقف عليها الكسب المأمول، والذي لم يتحقق، ومدى مساهمة الفرصة في احتمال تحقق الكسب، أي دورها على ضوء مدى مشاركة العوامل الأخرى، هل هو دور كبير وأساسي، أم أنه دور قليل الأهمية وغير مؤثر، أو ليس لها دور بالمرّة.

- تحديد قيمة الفرصة في حد ذاتها من خلال العناصر التالية :

* هل كانت للمدعي فرصة لتحقيق كسب أو تجنب خسارة ؟

* هل كانت هذه فرصته الوحيدة أم أنه كان يملك فرصاً

أخرى ؟

* هل تتوفر في هذه الفرصة شروطها وخاصة من حيث

تحققها وجديتها ومشروعيتها وعدم استحالتها ؟

* هل هذه الفرصة كانت ستؤدي بحسب السير العادي للأمر

إلى تحقيق كسب أو تجنب خسارة ؟

* هل ثبت أنه بسبب خطأ المسؤول لم تبق للمضروب هذه

الفرصة، وهل كان الضرر سيحدث أيضاً على الرغم من غياب الخطأ ؟

* هل كان فوات الفرصة على المضروب بخطأ المسؤول بصفة

مؤكدة ونهائية ؟

¹ الحسين شمس الدين : المرجع السابق - ص : 81

* النظر في ما كان سيؤول إليه مركز المضرور إذا ما تحققت الفرصة التي كانت لديه.

- تحديد التعويض عن تفويت الفرصة وقت صدور الحكم القضائي، مما يفرض الأخذ بعين الإعتبار كافة التغييرات التي تحدث في العناصر المكونة للضرر من يوم حدوثه وحتى يوم صدور الحكم¹.

- الأخذ بعين الإعتبار أن الفرصة قد ضاعت نهائياً ولن تعود ثانية، وهو ما يجعل من الصعب الحكم بتعويض عيني في مثل هذه الحالات.

وفي جميع الأحوال، فإن المحكمة إذا اقتنعت بوجود الفرصة، فإنها تنظر إلى تفويت فرصة الكسب على أنها تتضمن قيمة ذاتية خاصة بها، مستقلة عن قيمة الكسب المأمول الذي حرم المضرور من إمكانية تحقيقه، فيحدد الضرر المترتب على فوات الفرصة في هذه القيمة فقط²، باعتبارها القدر المحقق من الضرر الذي وقع³، فيكون تقدير المحكمة للتعويض على أساس تفويت الفرصة لا على أساس نتيجة هذه الفرصة. وهو ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف عن حق عندما حددت الضرر الذي لحق بالموكل بقولها: «وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور»، فالضرر الذي لحق بالمكتب الوطني للكهرباء ليس خسران الدعوى التي لم تستأنف، بل مجرد تفويت فرصة الدفاع عن مصالحه في مرحلة الإستئناف، والفرق كبير

¹ أيمن إبراهيم العشماوي : المرجع السابق- ص : 193.

² إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المرجع السابق- ص : 158.

³ عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي : المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء- القاهرة الحديثة للطباعة- 1988- ص : 161.

بين الضررين لأن استئناف الدعوى لا يعني كسبها، ولكن لا يعني، من جهة أخرى، خسرانها فليس هناك دعوى خاسرة مسبقاً. فالموكل في هذه الحالة لا يملك سوى مجرد أمل في كسب الدعوى، ولكن هذا الأمل أهدر بخطأ المحامي.

فلو كان الضرر هو خسران الدعوى، لكان التعويض هو حسب ما جاء في دفعوع المكتب الوطني للكهرباء عندما دفع بأن: «الحكم الابتدائي المطعون فيه أقر بوجود مسؤولية الأستاذ (ح) في النتيجة التي آلت إليها المسطرة خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقياً وواقعياً أن يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويحكم بتعويض يناسب جسامته تلك المسؤولية وألا يقتصر على تعويض جزئي وضئيل...»، لا يجبر الضرر الحاصل من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته في المرحلة الإستئنافية»، ولكن المحكمة اعتبرت عن صواب أن الخطأ المهني لم يكن له من دور سوى تقوية الفرصة على الموكل في الدفاع عن مصالحه أمام محكمة الإستئناف.

خاتمة

يعتبر تفويت الفرصة في حد ذاته صورة من صور الضرر موضوعه ضياع فرصة كانت موجودة من قبل، وإن كانت أمرا محتملا إلا أن تفويتها أمر محقق يجيز للمضروب أن يطالب بالتعويض عنها بدون النظر إلى النتيجة التي كان من المحتمل أن تتحقق. والمحكمة التي تنظر دعوى المسؤولية في هذه الحالة لا يلزمها البحث في قيمة الفرصة الضائعة لتحكم بالتعويض من عدمه، وإنما يجب الحكم به عن مجرد ضياع الفرصة، لأن الضياع النهائي لفرصة تحقق كسبا أو تجنب خسارة يكون ضررا محققا قابلا للتعويض، ذلك أن تفويت الفرصة لا يقتصر على المساس بمجرد الأمل في تحقيق كسب أو تجنب خسارة، أي بلوغ النتيجة المأمولة، بل يأتي ماسا بحق هو انتهاز الفرصة ومحاولة الاستفادة منها لتحقيق ذلك الكسب أو تجنب الخسارة، ومن ثمة فإن ضياع هذا الحق يعتبر ضررا مؤكدا يستوجب التعويض، وإن كانت نتيجة الكسب المأمول تظل احتمالية، فعنصر الضرر الناشئ عن تفويت الفرصة ينطوي على خاصية مباشرة ومحقة في كل مرة يثبت فيها ضياع الإحتمال الذي يناسب أو يحقق مصلحة المضروب، مع أن تحقق الفرصة نفسها ليس أمرا مؤكدا على الإطلاق. ويرتبط تحديد قيمة الفرصة بمدى وقوة علاقة السببية بين تفويت الفرصة والضرر الذي يترتب عليها، إلا أن عدم تنظيم المشرع لهذا الموضوع، وعدم تحديده لمضمون هذه الفكرة أو محتواها بطريقة واضحة يمنح ولاشك للمحكمة سلطة واسعة في التقدير، سواء بوجود الفرصة أو فواتها أو تحديد التعويض عنها، تعضيها من اللجوء إلى مفهوم أو تصور محدد لها، وتمكنها من توسيع نطاق تطبيقها بما يراعي تحقيق مزيد من العدالة والإنصاف للمضروب.

فالموكل في هذه النازلة فاتت عليه فرصة تعديل الحكم الصادر ضده في الدعوى بسبب إهمال المحامي، فهو يوجد في مركز يقوم أساسا على الإحتمال حيث يملك فرصة معينة يأمل في تحققها نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مزايا بالنسبة له، إلا أن خطأ وكيله المحامي أدى إلى اختفاء الفرصة وحدوث الضرر المتمثل في حرمانه من الاستفادة منها، وهذا يعني أن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة، وإن كان ضررا محققا يستوجب التعويض، فهو ضرر خاص لأن التعويض فيه لا يمنح إلا عن تفويت فرصة حدوث واقعة معينة وليس عن عدم حدوث هذه الواقعة، لذلك فإن المحكمة أخذت بعين الاعتبار فقط أن هناك خطأ حرم الموكل من فرصة معينة، ولم تبحث في فرصته في كسب الدعوى لتقرير التعويض لأنه، ولو كانت فرصة الموكل في ذلك ضئيلة، فإن تفويت هذه الفرصة هي ضرر محقق يستحق التعويض، وكل ما في الأمر أن هذا التعويض يجب أن يتناسب مع حجم الفرصة الضائعة فيزيد كلما كانت فرصة كسب الدعوى كبيرة ويقل كلما كانت هذه الفرصة ضعيفة.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

الغرفة التجارية

قرار رقم 778 و 779 بتاريخ 94/03/29

ملف تجاري 91/1740 - 93/235

- المحامي عدم قبول استئنافه بسبب إغفال احدي البيانات الشكلية الإلزامية في المقال - خطأ مهني - نعم - تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل - ضرر - نعم -

1) ان الاغفال الشكلي الذي وقع فيه المحامي بعدم ذكر الوقائع في مقاله يعد اخلافا بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف ويعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود.

2) ثبوت أن الحكم المستأنف كان من المتوقع تأييده لا ينفي المسؤولية لكنه يجعل الضرر محصورا في تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء الخطأ المذكور.

قضية م.و.ك

ضد

الأستاذ

باسم جلالة الملك

بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. حيث أنه بتاريخ 31-5-91 استأنف م.و.ك بواسطة محاميه الأستاذ... الحكم عدد 4467 الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء أيضا بتاريخ 17-9-90 في الملف المدني عدد 87/4158 والقاضي عليه بأداء مبلغ 20.000 درهم مع إحلال شركة التأمين الوفاق محله في الأداء.

كما أنه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 27 ماي 1991 استأنفت شركة التأمين الوفاق بواسطة الأستاذ... رجاء نفس الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل: حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف م.و.ك في حين أن شركة التأمين... بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 30-4-91 وبأدرت إلى استئنافه بتاريخ 27/5/91 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن الاستئنافيين المقدمين من طرف كل من م.و.ك وشركة التأمين... تتوفر فيهما الشروط القانونية اللازمة لضمهما مما يوجب البت فيهما بمقتضى قرار مشترك.

وحيث أن الاستئنافيين المذكورين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا. وفيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي أثارته شركة التأمين... في مواجهة استئناف م.و.ك، فإنه لا يستند على أي أساس مادام أنها لم تدل بأية حجة على أن المكتب المذكور قد بلغ بالحكم المستأنف.

في الموضوع: حيث إنه بتاريخ 31-3-87 تقدم المكتب الوطني للكهرباء بواسطة الأستاذ التدلاوي بمقال إلى ابتدائية البيضاء

يعرض فيه أنه سبق له أن كلف الأستاذ... للدفاع عن مصالحه في قضية رفعتها ضده مؤسسة دار الفلاح كانت موضوع الملف عدد 4608 بالمحكمة الابتدائية، صدر فيها حكم ضده بتاريخ 30-5-81 قضى عليه بأداء مبلغ 328.910 درهما مع الفائدة القانونية من 76/11/22 و 10.000 درهم كتعويض، وإخراج المدخل في الدعوى السيد روجي محمد.

وان العارض اعتبر الحكم المذكور مضرا بحقوقه فكلف الأستاذ... باستئنافه، إلا أن هذا الأخير لم يتقدم بعرض الوقائع كما يقضي بذلك الفصل 142 من ق.م.م. وبتاريخ 86/1/14 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف العارض المقدم بواسطة الأستاذ...

وان الاستئناف وطريقة تقديمه محددتين في قانون المسطرة المدنية بشكل واضح بمقتضى الفصل 130 وما بعده وخاصة الفصل 142، وأن الاجتهاد القار للمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف سارت على اعتبار الاستئناف الخالي من تلك البيانات معيба في شكله، وأن العيب الشكلي الذي اعترى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الأستاذ... كان سببا أساسيا أدى إلى عدم قبول الاستئناف شكلا وهذا شكل خطأ مهنيا يتحمل الأستاذ... مسؤوليته، وأن العارض كان يتوفر على كافة الحجج لإلغاء الحكم الابتدائي لو أن استئنافه قدم على الوجه القانوني. لذلك يلتمس العارض الحكم بتحميل الأستاذ... مسؤولية الخطأ الناتج عن المبالغ التي صرفها وهو مجبر على ذلك تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30-5-1981 والتي قدرها 549.050,44 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب والصائر مع التنفيذ المعجل.

وحيث تقدم الأستاذ... بجلسة 88-1-15 بمقال من أجل إدخال شركة التأمين... في الدعوى، استنادا إلى ان هيئة المحامين بالدار البيضاء مؤمنة لدى شركة التأمين... في إطار المسؤولية المهنية.

وحيث أنه بناء على تبادل المذكرات والردود وحجز القضية للتأمل صدر الحكم المستأنف بعله أن المدعى عليه بارتكابه خطأ مهنيا يتمثل في عدم تضمينه للمقال الاستثنائي وقائع النازلة، أدى إلى عدم قبوله شكلا من طرف محكمة الاستئناف يكون قد فوت الفرصة على المدعي في مناقشة قضيته في المرحلة الاستئنافية خاصة وأن هذا الأخير صرف مبالغ مالية تنفيذا للحكم الابتدائي الذي يعتبر مضرا بمصالحه، وأن التعويض عن فوات الفرصة يقتضي النظر في مدى احتمال كسب الاستئناف من طرف المدعي، وأنه بالرجوع إلى القضية الأصلية موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه يتضح أن الدين ثابت بذمة م.و.ك بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف والتي تم فحصها من طرف القاضي الابتدائي بحضور المكتب المذكور الذي لم ينازع فيها إضافة إلى أنه توصل بالتجهيزات واستفاد منها حسب تواصل التسليم المشار إليها في الحكم، وان المدعى صرح في مقاله الحالي بأنه كان يتوفر على كافة الحجج اللازمة لإلغاء الحكم الابتدائي إلا أنه لم يدل بأية حجة تمكن المحكمة من التأكد من صحة ادعاءاته، وبالتالي تبقى مبررات الحكم الابتدائي قائمة. وأن المحكمة اعتبارا لما ذكر. وللضرر الحاصل للمدعي من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافية، واحتمال كسبها، ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى أن التعويض المستحق له هو 20.000 درهم مع إحلال شركة التأمين... محله في الأداء.

وحيث استأنف م.و.ك الحكم المذكور مستندا في ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن أقر مسؤولية الأستاذ...، فإنه في نطاق التعويض أخذ يناقش أشياء لا يمكن قبولها إطلاقا، وحدد مبلغ التعويض في 20.000 درهم مع أنه يجب عليه ان يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويقضي بتعويض يوازي مسؤولية الأستاذ... دون أن ينقص منها. لذلك يلتمس الطاعن تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله من حيث التعويض برفعه إلى مبلغ 549.050,44

درهما وإحلال شركة التأمين... محل الأستاذ... من الأداء، وتحميل
المستأنف عليهما الصائر.

وحيث أجاب الأستاذ... نيابة عن شركة التأمين... بمذكرة
بجلسة 92-2-18 يعرض فيها أن هذه الأخيرة استأنفت بدورها الحكم
المطعون فيه من طرف م.و.ك ملتزمة ضم الملمفين والبت فيهما
بمقتضى حكم واحد، واحتياطا رد استئناف م.و.ك لعدم استناده على
أساس والحكم وفق ما جاء في استئنافها وأدلت بجلسة بل بأجل 7-10-
92 بصورة لمقال استئنافها وبصورة لوصل الصندوق يفيد الأداء عنه.

وحيث أدلى الأستاذ... نيابة عن م.و.ك بمذكرة جاء فيها أن
الأستاذ... أدرى من غيره بالقواعد والمساطر القانونية، وبالتالي كان
يتعين عليه احترامها حتى لا يوقع موكله في مواقف لا تحمد عقبها
وأن يسلك المسطرة بشكل سليم وأنه الآن وبعد قول محكمة
الاستئناف كلمتها في مقاله شكلا نتيجة خطئه المهني يتعين أن
يتحمل وزر خطئه. وأن العارض لما لجأ إلى محكمة الاستئناف للطعن
في الحكم الابتدائي فلأن قناعته أملت عليه ذلك. فالسيد قاضي
الدرجة الأولى أقر بوجود مسؤولية الأستاذ... في النتيجة التي آلت
إليها المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقياً
وواقعياً أن يحكم بتعويض يناسب جسامة تلك المسؤولية وألا يقتصر
على تعويض جزئي وضئيل لا يجبر الضرر الحاصل من جراء فوات
الفرصة عليه في مناقشة قضيته في المرحلة الاستئنافية. لذلك
فالمبلغ الذي طلبه العارض يشمل أصل الحق وهو المبلغ الذي أداه إلى
حكم التنفيذ، وما كان أن يؤديه لولا المسطرة التي وجهت خطأ،
إضافة إلى مبلغ الرسوم القضائية التي أداه والتي يؤكد المستأنف
عليه في مذكرته الجوابية لذلك يلتمس الطاعن رد دفعات
المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافية.

وحيث أدلى الأستاذ... نيابة عن الأستاذ... بمذكرة بأجل 92/5/8 يعرض فيها أن المذكرة الجوابية ل.م.و.ك خالية من أية حجة، وتظل مجرد تكرار لما سبق أن طرحه في استئنافه، ملتصقا بالقول بضم استئنافه إلى الملف الحالي واحتياطيا جدا، الحكم وفق مذكرته الجوابية.

وحيث جاء في استئناف شركة التأمين... أنه سبق لها أن تقدمت بدفع شكلي خلال المرحلة الابتدائية مضاده أن مقال الدعوى خال من أي عنوان يحدد الأساس المقامة عليه الدعوى حتى يمكن مناقشتها خصوصا وأن المسؤولية التقصيرية لها عدة مناحي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، وإن كان الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع بأن الفصل 3 من ق.م.م يجعل الأطراف غير ملزمين ببيان الأساس القانوني للدعوى، وأن القاضي يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة إلا أن كل ما يتضمنه الحكم المطعون فيه هو مناقشة المسؤولية بصفة عامة من خطأ وضرر. علاوة على أن الأستاذ... لم يثبت عنه التقصير في العناية بالقضية عناية الرجل المتبصر حي الضمير. فهذه المسألة غير مطروحة في النازلة فقد وضع الاستئناف في الأجل القانوني، وأعطى المقال الاستئنافي كل ما يستحقه من عناية فكرية ومادية، والطاعن لم يستظهر حتى الآن بما يفيد أنه تقدم بنقض في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئنافه، بل إن ما يبدو أن المدعي ليس واثقا مما يدعيه وهو الأمر الذي لاحظته السيد القاضي الابتدائي حيث اتضح له أن المكتب بدل المنازعة في الوثائق التي تحمل توقيع مديره العام حاول إلصاق الدين بالسيد الذي لا علاقة له بالدين، وأنه الآن يحاول إلصاق ذلك بالأستاذ... بعلته أنه ارتكب عيبا شكليا، بمقال الاستئناف وهذه محاولة للإثراء غير المشروع على حساب الأستاذ... علاوة على أنه لم يدل للقاضي الاستئنافي بأية حجة. ومن جهة أخرى فإن هناك نقطة أخرى توسع فيها القاضي الابتدائي وناقشها الأطراف وهي مدى مسؤولية

الأشخاص المعنوية بصفة عامة عن مستخدميها، مع العلم أن السيد روجي محمد لم يكن حينئذ مستخدماً للمكتب الطاعن، وثبت لقاضي الدرجة الأولى أن الشخص المعنوي يبقى مسؤولاً عن تصرفات مستخدميه حتى ولو كان المستخدم غير مختص بتسليم سلعة أو التوقيع عليها أو طلبها مادام أنها طلبت لفائدة الشخص المعنوي وهو الذي استفاد منها.

وفيما يخص التعويض في فوات الفرصة فإنه جاء جد مبالغ فيه واستند على مجرد الاحتمال والتخمين لا غير، مع أن المحكمة الابتدائية كانت على يقين تام من مديونية المستأنف عليه وصوابية الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء خاصة وأنه توصل بالسلعة وهو المستفيد الوحيد منها ورغم هذه العناصر نجد القاضي الابتدائي يقوم بتعويض المستأنف عليه عن مجرد فوات الفرصة بمبلغ 20.000 درهم. فالأساس من التقاضي هو اليقين وحسن النية، وليس الرهان على مختلف المساطر والطعون، لذلك ومن باب التجاوز فإن الضرر الممكن التعويض عنه حتى في هذه الحالة هو ما تكلفه م.و.ك من مصاريف بمناسبة المسطرة الاستئنافية لا غير، وبالرجوع إلى المستندات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تلاحظ غياب الوثائق المثبتة لهذه الرسوم، ومن باب التقدير فإن هذه الرسوم القضائية لا يمكن أن تتجاوز 2000 أو 2500 درهم. لذلك تلتزم الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول المقال لعدم الإشارة إلى الأساس القانوني للدعوى، واحتياطياً، الحكم برفض الطلب لعدم مديونية الأستاذ... اتجاه المستأنف عليه ولاستقلال الخطأ المهني عن مديونية المكتب المذكور، واحتياطياً تعديل الحكم المطعون فيه بحصر المبلغ المحكوم به في 2500 درهم على أقصى تقدير وابقاء الصائر على المستأنف عليه.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة أدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 94/2/21 يرمي إلى تأييد الحكم الابتدائي وتحميل شركة التأمين... الصائر بالنسبة للملف عدد 92/235 وتعديل الحكم الابتدائي برفع مبلغ التعويض إلى 549.050,44 درهم بالنسبة للملف 91/1746.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 94/2/22 حجزت للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 94/3/8 ثم تقرر التمديد لجلسة يومه.

محكمة الاستئناف

حيث أنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أثارته شركة التأمين... استنادا إلى أن م.و.ك لم يحدد الأساس القانوني لدعواه، فإنه دفع لا يستند على أي أساس ويتعين رده عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي لا يلزم الأطراف ببيان القوانين الواجبة التطبيق على النازلة، وأن القاضي هو الذي يتولى هذه المهمة.

وحيث إن ما تعيبه الطاعنة على قاضي الدرجة الأولى من أنه اكتفى بمناقشة المسؤولية بصفة عامة دون بيان الفصل الذي ينطبق على النازلة مع أنه رد الدفع بعدم القبول المشار إليه أعلاه بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فإنه بدوره لا يستند على أساس ذلك أنه من الواضح أن الأساس القانوني لهذه النازلة هو الفصل 78 من ق.ل.ع الذي يعتبر كل شخص مسؤولا عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وحيث تعيب الطاعنة شركة التأمين... من جهة أخرى على الحكم المستأنف ما قضى به على المؤمن لديها الأستاذ... من أداء

لمبلغ 20.000 درهم كتعويض مع أن الدين ثابت في حق م.و.ك. بمقتضى حجج ولم يكن له أمل في التملص من أدائه لفائدة المدعية دار الفلاح.

وحيث أنه بغض النظر عن صحة ثبوت الدين في حق م.و.ك، فإنه من الثابت ومن خلال وثائق الملف أن الأستاذ... في إطار نيابته عن المكتب المذكور قام باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 81/5/30 والقاضي عليه بأداء مبلغ 328.910,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 1976/11/22 علاوة على مبلغ 10.000 درهم كتعويض، إلا أنه في إطار استئنافه للحكم المشار إليه أغفل الإشارة إلى وقائع النازلة ضمن مقاله الاستئنافي مما جعل محكمة الاستئناف تقضي بعدم قبول استئنافه.

وحيث الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ... يعد إخلالا بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف، وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس.

وحيث أنه مما لا شك فيه أن الخطأ الذي وقع فيه الأستاذ... قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور.

وحيث أن مبلغ 20.000 درهم الذي قدره قاضي الدرجة الأولى كتعويض مناسب في نظر محكمة الاستئناف لتغطية الضرر اللاحق بـ م.و.ك، لذلك فإن الاستئناف الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة الحكم الابتدائي والرامي إلى الرفع من المبلغ المذكور إلى حدود المبلغ المطلوب ابتدائيا، فإنه لا يستند على أساس ويتعين رده لأنه

ليس من المؤكد بأن الحكم الصادر في مواجهة م.و.ك كان سوف يتعرض لا محالة للإلغاء.

وحيث أنه استنادا لما ذكر يتعين أيضا رد استئناف شركة التأمين... لعدم استناده على أساس وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته لكونه صادف عين الصواب.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا
بتصريح :

شكلا: ضم الملفين 93/235 و 91/1746 وشمولهما بمقتضى
قرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما شكلا.

موضوعا: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل صائر
كل استئناف لرافعه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة
العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة
الحاكمة أثناء الجلسات.